

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2015

A la session 2015, les effectifs des candidats (179 600) et de diplômés (133 100) au brevet de technicien supérieur sont en baisse. Le taux de réussite des présents à l'examen atteint 74,1%, en augmentation d'un demi-point par rapport à la session précédente. Les candidats scolaires sont les plus nombreux et ont le taux de réussite le plus élevé.

LES CANDIDATS SCOLAIRES SONT LES PLUS NOMBREUX ET REUSSISSENT MIEUX

A la session 2015, 179 600 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) et 133 100 ont été admis. Parmi ces derniers, 10 900 ont obtenu un BTS agricole (BTSA) délivré par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF). Le nombre de candidats au BTS est en baisse de 4,4 % par rapport à la session 2014.

Réussite au BTS selon le mode de formation

	Présents	Admis	Taux de réussite (%)
Scolaires (STS)	110 382	88 496	80,2
Public	73 204	59 162	80,8
Privé sous contrat	25 409	21 635	85,1
Privé hors contrat	11 769	7 699	65,4
Apprentissage	27 790	20 553	74,0
Formation continue	26 176	18 017	68,8
Enseignement à distance	3 446	1 412	41,0
Individuels	11 817	4 665	39,5
Total BTS	179 611	133 143	74,1

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENESR, DéciEA du MAAF.

Le taux de réussite des présents à l'examen est en hausse de 0,5 point et atteint 74,1 %. Ce taux est légèrement plus élevé pour les BTS agricoles : 78,5 %. Le nombre total de diplômés d'un BTS à la session 2015 est en baisse de 3,7 % par rapport à la session précédente.

Avec 110 400 présents, les candidats scolaires demeurent les plus nombreux (61,5 %).

L'apprentissage représente 15,5 % de l'ensemble des candidats. La proportion de candidats en formation continue atteint 14,6 %. Les autres candidats se présentent à titre individuel ou à l'issue d'une formation par correspondance.

Les candidats scolaires ont le taux de réussite le plus élevé (80,2 %), plus de deux fois supérieur à celui des candidats individuels (39,5 %).

LES SPECIALITES DES SERVICES REGROUPENT 7 CANDIDATS SUR 10

Les spécialités des services regroupent sept candidats sur dix et le domaine des échanges et de la gestion accueille à lui seul 41 % de l'ensemble des candidats au BTS.

Réussite au BTS selon la spécialité

Domaines de spécialité	Total			Part des femmes parmi les présents (%)
	Présents	Admis	Taux de réussite (%)	
Production	53 369	40 184	75,3	20,8
Services	126 242	92 959	73,6	62,8
Total BTS	179 611	133 143	74,1	50,3
dont BTS agricoles	13 911	10 917	78,5	38,3

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENESR, DéciEA du MAAF.

Si la parité est acquise globalement, puisque 50,3 % des candidats au BTS sont des femmes, celles-ci sont largement minoritaires parmi les candidats des spécialités de la production (20,8 %). Elles sont a *contrario* fortement représentées dans les spécialités des services (62,8 %).

LES BACHELIERS GÉNÉRAUX SONT MINORITAIRES MAIS REUSSISSENT MIEUX

La prédominance des bacheliers technologiques parmi les candidats au BTS (hors BTSA) continue de diminuer (37,0 % en 2015 contre 53,7 % en 2005) au profit des bacheliers professionnels. La part de ces derniers ne cesse de croître : elle est de 30,6 % en 2015 (30,2 % en 2014, 10,0 % en 1999).

Réussite au BTS selon le diplôme initial

	Présents	Admis	Taux de réussite (%)
Baccalauréat général	45 411	39 154	86,2
Série S	16 388	14 070	85,9
Série ES	20 032	17 422	87,0
Série L	8 991	7 662	85,2
Baccalauréat technologique	61 297	47 581	77,6
Série STI, STI2D	14 983	12 022	80,2
Série STL	3 008	2 237	74,4
Série STT, STMG	36 975	28 186	76,2
Série SMS, ST2S	4 357	3 483	79,9
Série hôtellerie	1 621	1 372	84,6
Autres séries (TMD, STAV)	353	281	79,6
Baccalauréat professionnel	50 733	30 136	59,4
Domaines de la production	16 217	10 378	64,0
Domaines des services	28 050	15 719	56,0
Domaine indéterminé	6 466	4 039	62,5
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers, etc.)	8 259	5 355	64,8
Origine non disponible (1)	13 911	10 917	78,5
Total BTS	179 611	133 143	74,1

(1) L'information sur le diplôme d'origine n'est pas disponible pour les BTS agricoles.

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENESR, DécIEA du MAAF.

Le taux de réussite à l'examen des bacheliers professionnels demeure le plus faible et stagne à 59,4 %. Il est également stable pour les bacheliers

technologiques (77,6 %), mais est en hausse pour les bacheliers généraux et s'établit à 86,2 %.

Méthodologie

Les données sont issues du système d'information et de gestion des examens OCEAN du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et du système d'information décisionnel de l'enseignement agricole DécIEA du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF). Elles portent sur l'ensemble des inscrits à l'examen de BTS à la session 2015 en France métropolitaine et dans les DOM.

Les indicateurs publiés sont des taux de réussite bruts (rapport effectif des admis sur effectif des présents) et non de taux de réussite calculés sur des cohortes (rapport effectif des admis sur effectif des entrants en 1^{ère} année de STS).

Mathias DENJEAN
MENESR-DGESIP-DGRI SCSESR SIES